

SANLI MARKETING ARQALI QARAQALPAQSTAN TURIZM IMKANIYATLARIN ASIRIW

*Bekbulatova G.A. g.i.k., dotsent, Reymbayeva V.,
3-kurs geografiya qanigeligi studenti
Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik universiteti,
g.bekbulatova68@gmail.com*

Annotatsiya. So‘nggi yillarda Qoraqalpog‘istonda bir qancha turistik xizmatlar ijtimoiy tarmoqlar orqali o‘zini tanishtirishda samarali amaliy qadamlar qo‘ydi. Bu borada xorijiy tajribalardan ham namuna sifatida foydalanish mumkin. Qoraqalpog‘iston turizm sohasini rivojlantirish uchun raqamli bozorning imkoniyatlarini amaliyotga tatbiq etishni global auditoriyada turistlar e‘tiborini jalb qilish uchun foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda strategiyalarni mahalliy ehtiyojlarga moslashtirish juda muhim. Raqamli innovatsiyalarni qo‘llash orqali Qoraqalpog‘istonni jahon turizm bozorida namoyish etish va ularga investitsiyalar kiritish turizm tarmog‘ining tez sur‘atlar bilan rivojlanish salohiyatini oshiradi.

Kalit so‘zlar. GIS, texnologiya, landshaft, turizm, marketing, Google, Facebook, sayaxat, algoritim, socialliq tarmoqlar, social media, veb-saytlar, reklama.

Abstract. In recent years, a number of tourist services in Karakalpakstan have taken effective practical steps to introduce themselves through social networks. In this regard, foreign experience can also be used as an example. For the development of the tourism sector of Karakalpakstan, it is advisable to use the possibilities of the digital market to attract the attention of tourists to the global audience. In this case, it is very important to adapt strategies to local needs. Demonstrating Karakalpakstan in the global tourism market through the use of digital innovations and investing in them will increase the potential for rapid development of the tourism industry.

Keywords. GIS, technology, landscape, tourism, marketing, Google, Facebook, travel, algorithm, social networks, social media, websites, advertising.

Аннотация. В последние годы ряд туристических служб в Каракалпакстане предприняли эффективные практические шаги в продвижении себя через социальные сети. В этом отношении в качестве примера можно использовать и зарубежный опыт. Для развития туристической отрасли

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Каракалпакстана целесобразно использовать возможности цифрового рынка для привлечения внимания туристов в глобальной аудитории. При этом очень важно адаптировать стратегии к местным потребностям. Представление Каракалпакстана на мировом туристическом рынке посредством применения цифровых инноваций и инвестиций в них повышает потенциал быстрого развития туристической отрасли.

Ключивые слова. ГИС, технология, ландшафт, туризм, маркетинг, Google, Facebook, путешествие, алгоритм, социальные сети, социальные сети, веб-сайты, реклама.

XXI ásir zamanagóy texnologiyalar ásiri bolıp, bul turizm tarawınıń misli kórimegen dárejede rawajlanıwına alıp keldi. Házirgi waqıtta derlik barlıq insanlarda smartfonlardıń barlıǵı, internetke jalǵanıwlardıń kóbiyiwi turizm ushın dúnya kóleminde ouditoriyalar jaratıw imkánıyatın berdi. Turistlerdiń itibarın tartıw ushın maqsetli strategiyalar, sociallıq tarmaqlarda hár túrli platformalar jaratılıwı bul jóneliste óziniń egzotik landshaftlar hám servislerin kórsetiw hám real waqıt dawamında turistler menen sáwbetler ótkeriw imkaniyatların asırdı. Bunnan tisqari, texnologiyalar integratsiyası arqalı turistlerge virtual sayaxatlar hám ózine tán usınıslar usınılıp atır. Sanlı innovatsiyalar járdeminde kóplep imkaniyatlar jaratılıwı menen birge hár túrli mashqalalar da payda boldı. Mısal ushın, nadurıs informatsiyalar, maǵluwmatlar qáwipsizligi hám algoritim menen baylanıslı mashqalalar. Onlayn strategiyalardı óz ishine alǵan sanlı marketing arqalı bunday mashqalalardı kemiytiwimiz, jergilikli hám shet elli turistlerdi kóbirek tartıwımız múmkin.

Sanlı ásirde, insanlar kóp waqtın internette ótkerip atırǵanlıǵı sebepli, turistik destinatsiyalardı internet tarmaqlarına jaylastırıw turizm ushın tiykarǵı faktorlardıń birine aylanıp qaldı. Ózine tartıwshı veb-saytlar jaratıw, sociallıq tarmaqlar, sanlı tólew sistemaları, aldınnan onlayn bron qılıw hám basqada platformalardan paydalanıw sayaxatshılardı tartıwǵa járdem beredi. Turizm tarawı endi rawajlanıp atırǵan Qaraqalpaqstan ushın da bul turizmdi rawajlandırıwda áhmiyetli qurallardan biri bola aladı.

Sanlı marketing bul izlew sistemaları, bloglar, mobil programmalar, social media sıyaqlı sanlı resurslar arqalı tovarlar hám xızmetlerdi internetde jámiyetke tanıstırıw hám usınıs qılıwdıń strategiyalıq processı. Sanlı marketingniń tiykarǵı

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

waziyatlaridan biri kompaniyalarning internet orqali xabardorlikning asiriv bolip, veb-saytlar ham socialliq tarmoqlar orqali potencial tutinuvshilar kolemin sezilerli darejede asiradi. Misal ushin, derlik barliq insanlar sayaxatqa shiqpastan aldin turistik destinatsiyalar haqqinda magluwmatlar izliydi ham joqari sapali veb-saytlar, toliq magluwmatlar ham fotosuwretler turistik marshutlardi tañlawda ahmiyetli rol oynaydi.

Maqsetli reklama sanli marketingniñ tiykarǵı elementi. Google, Facebook dan paydalanıw arqalı kompaniyalar ózleriniñ xizmetlerin reklama qılıwı múmkin. Bular maqalalar, video rolikler, foto galleriyalar yaki ózgeshelik ham abzallıqların kórsetiwshi basqa materiallar bolıwı múmkin. TripAdvisor, Booking.com ham Google Reviews sıyaqlı platformalardaǵı pikirler ham reytiñ kórsetkishleri turistler tañlawına kúshli tásir kórsetedi. Sayaxatshılardan alınǵan sorawnamaǵa kóre 70% den artıǵı sayaxat orınların izertlewde socialliq media platformalarınan paydalanıwı haqqında xabar bergen (Soraw magluwmatları 2023).

Socialliq tarmaq marketingge kúshli tásir kórsetedi. Instagram, Facebook, Tik Tok ham basqa platformalar kompaniyalarǵa real waqıtta tutinuvshılar menen xabar almasıw, aksiyalar, jañalıqlar ham usınıslar menen bólisiw imkaniyatın beredi. Aqırǵı jıllarda Qaraqalpaqstanda da miymanxana ham restaranlar óz xizmetleri haqqında socialliq tarmoqlarda magluwmatlar beriwı kóbiyemekte. Buǵan qosımsha virtual sayaxatlar, videorolikler potencial turistler sanın asiriv, olarǵa aldınnan xızmet kórsetiw ham turistik obyekt haqqında magluwmat beriw imkaniyatın asirıdı.

Magluwmatlardı analiz qılıw sanli marketingniñ ahmiyetli táreplerinnen biri. Bul arqalı kompaniyalar tutinuvshılardıñ is háreketlerin baqlawı, óz strategiyaların jaratıwı ham ónimdarlıqtı asirıwı múmkin. Sanli marketingdi kompaniya strategiyalarına integratsiyalaw kompleks jandasıw arqalı turaqlı rawajlanıwdı támiyinleydi.

Aqıllı buyımlar bular da turizmde xızmet kórsetiwdi jaqsılawǵa, kóbirek turistler aǵımın baǵdarlawǵa úles qosadı. Misal qılıp aytsaq, aqıllı jarıtıw, ısıtıw ham úy sistemaları, robotlar. Olar tutinuvshı qálewine kóre avtomat rawishte maslasadı ham qolaylıqtı asiradı.

Sanli marketing strategiyaların GIS texnologiyaları menen integratsiyalaw Qaraqalpaqstan turizminde sanli marketing ahmiyetin asiradı. Misal ushin, GIS texnologiyaları magluwmatları arqalı turistik obyektlerdiñ ornasıwı, turistik

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

marshutlardıń sanlı kartaları hám QR-kodlı maǵluwmat panelleri sıyaqlı texnologiyalar jaratıw múmkin. GIS maǵluwmatları arqalı turistler eń qızıqlı obyektlerdı, qatnaw jolların, awqatlanıw hám basqada servis noqarların anıqlap alıw múmkin. Bul ámeliyatta turistlerdıń áhmiyetli sheshimler qabıl qılıwına járdemlesedi. Qaraqalpaqstan jerlerinde quyashlı kúnler, qurǵaq klimat hám ózine tán tábiyiy ekosistemalar bolıp, olar haqqındaǵı sońǵı maǵluwmatlar menen aldınnan turistlerge xabar beriw de turistler ushın qolaylıqlar jaratadı.

Sońǵı jıllarda Qaraqalpaqstanda birqansha turistlik xızmetler sociallıq tarmaqlar arqalı ózin tanıstırıwda nátiyjeli ámeliy qádemler qoydı. Mısalı, Moynaqta ótkerilgen “Ship Graveyard” festivalı Instagram hám Tik Tok platformalarında video hám fotosúwretler arqalı kúshli auditoriya jaratıp, turistler itibarın tarttı. Sol sıyaqlı, Savitskiy atındaǵı Nókis kórkem óner muzeyi óz veb-saytı hám Facebook arqalı virtual ekskursiyalar usınıp real keliwshi turistler sanın asırdı.

Bul baǵdarda sırt el tájriybelerinen de úlgi sıpatında paydalanıw múmkin. Tábiyiy sharayatı Qaraqalpaqstan menen uqsas bolǵan mámleketler tájriybesin úyreniw zárúr. Mısalı, Mongoliyadaǵı Gobi shólin turistlerge tanıstırıw ushın You Tube hám Instagram platformalarında “nomad travel” formatında vizual storytelling usılı kópshilik turistler itibarın tarttı. Qaraqalpaqstan ekoturizmin hám etnoturizminde usı tájriybenni qollap “Aral Sea” ekspeditsiyaları, “Qaraqalpaq yurt camp” sıyaqlı proektler ámelge asırılǵan. Qazaqstan Respublikasında da Manǵıstaw regionındaǵı aymaqlar, Ústúrt platosı sıyaqlı landshaftlı turistlik obyektler Tik Tok, Instagram hám Google Maps sıyaqlı platformalarda 360 graduslı video hám drom fotosúwretleri arqalı tanıstırılǵan. “Kazakh Tourism” milliy kompaniyası sanlı marketing arqalı “Feel Kazakhstan” kompaniyasın júritiw menen turistler sanın kúshli dárejede asırdı. Qaraqalpaqstanda da ushında kúshli alternatıvası bolıp, region turistlik potencialın usınday strategiyalar menen integratsiyalastırsa turizmdi tez pát penen rawajlandırıw múmkin.

Texnologiyalardıń jedel rawajlanıwı hám básiyiniń kúsheyiwi menen kompaniyalar potencial turistlerdi saqlap qalıw hám kóbeytiw ushın jańa hám ózine tán strategiyalar islep shıqpaqta. Jeke strategiyalardı turaqlı rawajlandırıp hám tutınıwshılar talaplarına maslastırıp barıw kerek. Turaqlı bahalaw hám monitoriń marketing strategiyalarınıń áhmiyetli quramlıq bólimi. Sonday aq, qáwipsizlik hazirgi zaman talabı. Kiber jinayatlardıń kúsheygen dáwirinde, shaxsiy

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

maʼlumatlarning qavwipsizligin saqlaw ushin aldın ala ilajlar islew hám bekkem maʼlumatlar sistemasına iye bolıwı ushin úlken ǵárezetler investitsiya qılınıwı kerek. Bul texnologiyalar integratsiyası kishi hám orta xizmet kórsetiw orayları ushin mashqala bolıwı múmkin.

Qaraqalpaqstanda sanlı marketingnen nátiyjeli paydalanıwǵa birqansha faktorlar da tásir kórsetedi. Olar arasında xalıqtıń texnologiyalıq sawatxanlıq dárejesi, internetke kiriw imkánıyatı, maman kadrlar hám finanslıq resurslar táhiri úlken. Sonıń menen birge, sanlı marketing strategiyaları menen birge kórgizbeler, festivallar hám baspa reklamalar sıyaqlı dástúriy usıllar menen birge ámelyatta qollanıw nátiyjeni asıradı.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstan turizm tarawın rawajlandırıw ushin sanlı marketing imkánıyatların ámelyatqa engiziwdi global auditoriyada turistler itibarın tartıw ushin paydalanıw maqsetke muwapıq. Bunda strategiyalardı jergilikli talaplarǵa maslastırıw júdá áhmiyetli. Sanlı innovatsiyalardı qollaw arqalı Qaraqalpaqstandı jáhán turizm bazarında kórsetiw hám olarǵa investitsiyalar kergiziw turizm tarmaǵınıń tez pát penen rawajlanıwdırıw potencialın asıradı.

Paydalanǵan ádebiyatlar:

1. Бекбулатова Г.А., Жолымбетов Б., Пути и возможности развития туризма в Каракалпакстане, Экономика и социум" ISSN 2225-1545. №12(115) 2023.
2. Bekbulatova G.A., Tojibaeva L.R Issues of ecotourism organization and development in the territory of the republic of Karakalpakstan, Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №4/1 (44) 2024.
3. Mirzaeva Dilzoda Ulugbek kizi. The role of digital marketing in hospitality sphere of Uzbekistan. Journal of advanced scientific research.(5)6, 40-46
4. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2241/3453>
5. <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/2241/3453>